

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK: 616.348-007.42-053.2

RAKHMATULLAEV Akmal Abadbekovich

DSc, Associate Professor,

TEREBAEV Bilim Aldamuratovich

PhD, associate professor,

MAZHIDOV Temur Khamidovich

free applicant

Tashkent Pediatric Medical Institute

MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN CHILDREN

For citation: Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur. Modern views of diagnosis and treatment payre's syndrome in children // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 221-226

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300710>

ANNOTATION

In Payr's syndrome, due to the high location of the splenic angle of the colon, the splenic flexure becomes sharpened, which leads to disruption of the passage of intestinal contents through this part of the intestine. Over time, the adducting sections of the colon, ascending and transverse colon increase in volume, resulting in reflux ileitis in the large intestine. According to the literature, pain syndrome often occurs between the ages of 15 and 17 years and accounts for 10-17% of cases.

Key words: Payr's syndrome, diagnosis, treatment, children.

РАХМАТУЛЛАЕВ Акмал Абадбекович

DSc, доцент,

ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович

PhD, доцент,

МАЖИДОВ Темур Хамидович

мустақил изланувчи

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

БОЛАЛАРДА ПАЙР СИНДРОМИНИ ТАШҲСИЛАШ ВА ДАВОЛАШ БЎЙИЧА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР

АННОТАЦИЯ

Пайр синдромида йўғон ичакнинг талоқ бурчагининг юқори жойлашиши, ушбу соҳада патологик бойламлар бўлиши ҳисобига йўғон ичак талоқ бурчагида ўткир бурчак остида букилиш пайдо бўлиши ва шу соҳадан пассажнинг бузилишга олиб келади. Натижада йўғон ичак олиб келувчи қисмлари, яъни кўтарилувчи ва кўндаланг чамбар ичакларда кенгайиш,

хамда жараён узок муддат давом этса рефлюкс илеит юзага келиши кузатилади. Сурункали корин оғриғи, турли муаллифларнинг фикрига кўра, 15 ёшгача бўлган болаларнинг 10-17 фоизида учрайди.

Калит сўзлар: Пайр синдроми, диагностика, даволаш, болалар

РАХМАТУЛЛАЕВ Акмал Абадбекович

DSc, доцент,

ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович

PhD, доцент,

МАЖИДОВ Темур Хамидович

свободный соискатель

Ташкентский педиатрический медицинский институт

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПАЙРА У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

При синдроме Пайра из-за высокого расположения селезёночного угла толстой кишки, селезёночный изгиб заостряется, что приводит к нарушению пассажа кишечного содержимого по этой части кишки. Со временем приводящие отделы толстой кишки, восходящая и поперечно-ободочная кишка увеличивается в объеме, результате в толстом кишечнике возникает рефлюкс илеит. По данным литературы, болевой синдром часто встречается в возрасте от 15 до 17 лет и составляет 10-17% наблюдений.

Ключевые слова: синдром Пайра, диагностика, лечение, дети.

Кириш. Ҳозиргача кунда йўғон ичакнинг сурункали колостази ва кориннинг оғрик синдроми ташхислаш ва даволаш гастроэнтерология ва болалар хирургиясининг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Сурункали корин оғриғи, турли муаллифларнинг фикрига кўра, 15 ёшгача бўлган болаларнинг 10-17 фоизида учрайди [2, 8, 10]. Болаларда сурункали ич қотиши билан беморларнинг ота-оналари кўпроқ педиатр ва гастроэнтерологларга мурожаат қилишади ва кўпчилик ҳолатларда узок муддат даволанишига қарамасдан кутилган самара олиша олмайди. Умуман олганда колостаз асосан функционал ёки органик бўлиши мумкин [4, 7, 9, 22].

Йўғон ичакни фиксация қилиб турувчи боғлам аппаратининг аномалиялари оқибатида юзага келадиган касаллик бу Пайр касаллигидир. Ушбу касаллик биринчи марта немис хирурга Эрвин Пайр (Э. Рауг, 1871-1946) томонидан 1905 йилда тиббиётга киритилган. Мавжуд адабиётларда Пайр касаллиги бўйича маълумотлар катта ёшдагиларда беморларга тегишли, болаларда ушбу патологиянинг учраши бўйича жуда кам манбаларда келтирилган [5, 6, 9].

Синдром Пайранинг юзага келишида томир назарияси муҳим аҳамиятга эга. Ҳомиланинг ривожланиш даврида йўғон ичакнинг ротация ва фиксация жараёнида ичак тутқичларида тортилиш юзага келади, бу ўз навбатида ушбу сохаларда қон айланишининг маълум даражада бузилишига олиб келади. Шу нуқтаий назардан йўғон ичак талок бурчагининг юқори фиксацияси жараёнида ичак тутқичининг тортилиши ҳисобига, айнан а. Colica dextra ва а. Colica sinistra тармоқларининг чўзилишига ва ушбу соҳада ишемия юзага келиши натижасида патологик “бириктирувчи тўқима тортмалари” ривожланишига олиб келади. Ушбу соҳага Гриффт нуқтаси номи берилган. Бу ўз навбатида йўғон ичак кўтарилувчи ва қўндаланг қисмларидан пассажнинг бузилишига, оғриққа сабаб бўлади, оқибатда йўғон ичак олиб келувчи қисмининг дилатацияси ва рефлюкс илеит ривожланади. Кўшимча чандиқларнинг пайдо бўлиши йўғон ичак талок бурчагининг буралишига, олиб келувчи ичакни қовурға равоғи томонга тортилишига ва натижада талок бурчакнинг ўткирлашишига, хамда йўғон ичак қўндаланг ва пастга тушувчи қисмларининг “қўш ичак найлари” кўринишига келишига олиб келади [10, 11, 14, 17, 21].

Асосий қисм. Адабиётдаги маълумотлар бўйича Пайр синдромида беморлар асосан 45-65% ҳолатларда қорин соҳасида оғриққа шикоят қилишади, 40% га яқин кузатувларда колостаз кузатилади. Қориндаги оғриқ доимий симптомлардан бўлиб, катта ёшдаги болаларда чап ёнбош соҳасида кузатилади ва чап оёқга иррадиация бериши мумкин, ўз навбатида эрта ёшдаги беморларда ўнг ёнбош соҳасидаги доимий оғриққа шикоят қилишади. Оғриқнинг кучайишини жисмоний активлик ошганда, кўп овқат еб қўйганда ва тик ҳолатда узоқ вақт юрганларида кучайишини такидлашади. Қабзият узоқ муддат давом этиши оқибатида сурункали эндоген интоксикацияга сабаб бўлади, бу ўз навбатида иштаханинг сусайишига, кўнгил айниш, қусиш, бош оғриғи каби нохуш ҳолатларга сабаб бўлади. Колостаз шароитида патоген бактериялар сони ошиши ҳисобига ичак биоценозининг бузилишига олиб келади. Сурункали колостаз йўғон ичак шиллик қаватининг яллиғланишига олиб келади, микрофлоранинг номутаносиблиги оқибатида параколит ва сурункали яллиғланишга сабаб бўлади, бу оқибатида қўшимча битишмалар тортмалар пайдо бўлади. Вақт ўтиши билан кўндаланг йўғон ичак гипертрофияланади, сўнгра кенгайди ва қисқариш қобилиятини йўқотади. Микроскопик даражада орган деворида склеротик ўзгаришлар, мушак қаватининг атрофияси ва нерв тугунларининг бузилиши ривожланади [12, 15].

Пайр синдромининг диагностикаси, айниқса, болаларда маълум қийинчиликларни келтириб чиқаради, чунки касалликнинг ўзига хос клиник ва лаборатория белгилари мавжуд эмас, қорин оғриғи синдроми, шунингдек сурункали ич қотиши, пародаксал нажас ушлай олмаслик ҳар доим ҳам қорин бўшлиғини тўлиқ текшириш учун сабаб сифатида қаралмайди [7, 13, 23].

Йўғон ичакнинг ривожланиши ва фиксациясидаги аномалияларни, шу жумладан Пайр синдромини ташхислашнинг асосий усули - бу рентген контрастли ирригографиядир. Ирригографияни ўтказиш техникасига бағишланган кўплаб адабиётлар бўлишига қарамай, уларнинг ҳеч бирида биз болаларда йўғон ичакни ўрганишнинг ягона тамойилларини топмадик. Пайр синдромида рентгенограммада ўзига хос хусусияти: кўндаланг йўғон ичакнинг талоқ бурчагини юқори жойлашганлиги сабабли, пастга тушувчи қисми билан бирга “Пайр қўш ичак найлари” кўриниши кузатилади. Шунини айтиш лозимки ирригография кўп жихатдан сифат кўрсаткичларига қараб баҳоланади [16, 18].

Охириги пайтларда илм-фанда йўғон ичак тузилишини сон жихатидан баҳолаш бўйича янги ёндошувлар тиббиётга кириб келмоқда. Бунда асосан йўғон ичак контури, узунлиги, юзаси ва периметрлари бутун йўғон ичак бўйлаб ёки маълум сегментида тахлил қилиниши мумкин. Рентгенпланиметрик тахлил юқори аниқликка эга ва сўзсиз афзалликлар мавжуд. Натижалар тахлил қилинганда йўғон ичакнинг маълум бир қисмини ўрганганимизда унинг функционал потенциаллиги, эластиклиги ва қисқариш хусусиятларини аниқлашимиз мумкин. Бундан ташқари ошқозон ичак трактининг эвакуатор фаолиятини аниқлаш мақсадида рентген контраст пассаж ўтказилади. Пайр синдромида ушбу текширишда йўғон ичакнинг кўтарилувчи ва кўндаланг қисмларида 3-кунгача бўлган муддатда барий куйқасининг ушланиб қолишини кўришимиз мумкин. Мавжуд адабиётларда Пайр синдромини ташхислашда ультратовуш текшириш усулидан фойдаланиш бўйича маълумотлар аниқланмади. Ваҳоланки, ҳозирги кунда кенг қўлланилиб келаётган ушбу услуб орқали йўғон ичакнинг қон томир архитектура каси ва қон оқими тезлиги аниқланиши мумкин [2, 3, 5, 17].

Синдром Пайрни даволашда консерватив ва хирургик даво услубларидан фойдаланилади. Консерватив даволашда асосан диетага кўпроқ эътибор берилади., яъни юқори калорияли овқат маҳсулотлари билан бирга клечаткага бой ўсимликларни истемол қилиш тавсия этилади. Ёшига мос тарзда кунлик суюқлик миқдорини ҳисобга олиш, даволовчи клизма қилиш, ичак мотор фаолиятини стимуллаш мақсадида В ва С витаминлар қилиш лозим. Бундан ташқари ушбу тадбирлар билан бирга физиотерапевтик муолажалар: диадинамик тоқлар, ультратовуш, СМТ, магнитотерапия, парафин ва массаж, даволовчи гимнастика амалиётларини ҳам қилиш мақсадга мувофиқ. Шунини таъкидлаб ўтиш лозимки ушбу комплекс тадбирларни тўлиқ бажарган ҳолатларда ҳам 25% кузатувларда ижобий натижа кузатилмайди [1, 19, 20].

Бир қатор олимларнинг фикри бўйича синдром Пайрада хирургик давога кўрсатма бўлиб, динамикада йўғон ичакнинг мотор эвакуатор хусусиятининг пасайиши, оғрик синдромининг кучайиши, интоксикация, ҳамда консерватив давонинг эффективсизлиги ҳисобланса, бошқа олимлар фақат хирургик даво тарафдоридир. Синдром Пайра тушунчаси киритилган пайдан ҳозирача бўлган ораликда хирургик даволашнинг бир нечагина услублари мавжуд. Ушбу касалликда биринчи марта lig. Frenicosolicum ни кесиш операцияси Э. Пайр томонидан бажарилган. Замоनावий эндоскопик лапароскопик йўғон ичакнинг талок бурчагидаги патологик бойламлардан ажратиш услуги, ушбу принципга асосланган ҳисобланади. Бир қатор олимларнинг ишларида талок бурчаги ажратилгандан кейин ҳам касалликнинг рецидив бўлиши бўйича маълумотлар келтирилган ва бундай ҳолатларда йўғон ичакнинг кўндаланг ва пастга тушувчи қисмлари орасида анастомоз қўйишни ёки кўндаланг чамбар ичакни ошқозоннинг катта эгрилигига фиксация қилиб чиқишни тавсия этишган. Йўғон ичакнинг моторикаси жуда суст ҳолатларда максимал резекция қилиш лозимлиги тақдирланган [16, 18].

Юқорида айтиб ўтилган услубларнинг ҳеч бири болаларнинг организмнинг ўзига хослигини эътиборга олмаган, яъни ўсиб боровчи организмда бу топографик ўзгаришлар бола организмга қай тарзда тасир қилиши ўрганилмаган. Болаларда шу сабабли махсус услублар ишлаб чиқилган бўлиб, унда кўндаланг чамбар ичакни эркин фиксация қилиш тавсия этилади [2, 8].

Хулоса. Шундай қилиб, болаларда Пайр синдромини ташхислаш ва даволаш услубини танлаш бўйича бир хил ёндошиш мавжуд эмас. Тавсия этилган хирургик даво услубларининг натижалари айтарлик даражада ижобий эмас. Шу сабабли Пайр синдромида кам инвазив даво услубини кенгроқ қўллаш ва уни эффективлигини асослаш долзарб ҳисобланади ва бу йўналишда техник ва тактик жihatдан изланишлар олиб бориш лозимлигини аниқлатади.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Akilov H.A., Saidov F.H. Complicated forms of chronic colostasis in children in urgent surgery. // Orenburg Medical Bulletin. 2015. Vol. III. No. 3 (11). pp. 6-7.
2. Beilina N.I., Pozdnyak A.O., Malysheva E.B. Syndrome (disease) Payra. Practical medicine. 2018;16(9): 152-154.
3. Berezhnoy V.V., Kozachuk V.G., Ribalchenko V.F. Differential approach in the treatment of chronic constipation in children with congenital bowel malformations. // Modern pediatrics. 2016. No. 8 (80). pp. 103-110.
4. Bodnar O.B., Bodnar B.M., Vatamanescu L.I., Bodnar G.B., Khashchuk V.S. Paire's disease in children: disorders of local immunity and surgical treatment. // Surgery of childhood. 2017. No. 4 (57). pp. 88-91.
5. Pyre's disease in children (literary review)/ Isakova V.P., Kugasova E.A.// Electronic resource ICRO (Innovative Center for the Development of Education and Science) – 2016.
6. Vatamanescu L.I. Violations of local immunity in children operated on for chronic colostasis caused by congenital malformations of the colon. //Surgery of childhood. 2015. No. 1-2 (46-47). pp. 67-71.
7. Galitsa V.V., Nazarova I.M., Levochkin S.P., Munasipov R.N., Frolov E.A. The experience of treating children with Paire's disease. // Ugra healthcare: experience and innovations. 2020. No. 3 (24). pp. 18-22.
8. Druchkova S.L., Gaimolenko S.G., Mazin A.S., Sushchenko R.A. Diagnosis of chronic constipation of organic origin in children in the practice of a pediatrician. // In the collection: Topical issues of primary health care for children and adolescents. materials of the scientific and practical conference with international participation. 2018. pp. 36-43.
9. Zaprudnov A.M., Grigoriev K.I., Kharitonova L., Bogomaz L.V., Yudina T.M. Problems and prospects of modern pediatric gastroenterology. // Pediatrics. The magazine named after G.N. Speransky. 2016. Vol. 95. No. 6. pp. 10-18.

10. Muminov F.B., Kakharov M.A., Juraev X.A. Comprehensive diagnosis and surgical treatment of patients with abnormalities of colon development and fixation in adults. *Coloproctology*. 2019;18 (2):49-54.
11. Kamilova A.T., Ergashev N.S., Nurmatova N.S., Geller S.I. Pyre syndrome as a cause of chronic abdominal pain in children. // *Pediatrics. Consilium Medicum*. 2020. No. 2. pp. 21-24.
12. Kovalchuk V.I., Kovalchuk-Bolbatun T.V., Yaskovets Yu.V. Paire disease clinic in children. // In the collection: *Topical issues of pediatric surgery. collection of materials of the VII Republican scientific and practical conference with international participation dedicated to the 30th anniversary of the Department of Pediatric Surgery*. ed. V. I. Kovalchuk. Grodno, 2015. pp. 158-159.
13. Konovalova A.M., Markova M.N., Yamaliev A.T., Kulikova N.I., Kavkaev A.V., Skripitsin N.A. Evaluation of the results of surgical treatment of Paire's disease in childhood. // In the collection: *Topical issues of pediatrics: the 100th anniversary of pediatric education in the Samara region. Collection of scientific papers dedicated to the 100th anniversary of the Department of Children's Diseases*. Samara, 2021. pp. 57-59.
14. Kugasova E.A., Isakova V.P. Paire's disease in children (LITERARY REVIEW). //In the collection: *Prospects for the development of modern medicine. collection of scientific papers based on the results of the international scientific and practical conference*. 2016. pp. 69-72.
15. Makarov I.V., Zaitsev V.E., Korolev D.A., Tyumin I.A., Petrov A.V., Panarin E.A., Kudashova A.A. Clinical observations of surgical treatment of patients with Pyre syndrome. *Bulletin of the medical institute "REAVIZ". Rehabilitation, Doctor and Health*. 2023;13(4):121-126.
16. Smirnov A.N., Dorofeeva E.I. Surgical treatment of children with chronic colonic stasis (background and current trends). *Pediatric surgery*. 2006; 5: 38-42.
17. Smirnov A.N., Dorofeeva E.I., Zharov A.R. et al. Principles of diagnosis and surgical treatment of Paire's disease in children. *Pediatric surgery*. 2007; 1: 10-4.
18. Smirnov A.N., Dorofeeva E.I., Zharov A.R. Diagnosis and surgical treatment of Paire's disease in children. *Coloproctology*. 2006; 18 (4): 42–3.
19. Khamraev A. J. Surgical treatment of children with acquired chronic constipation // *Pediatric surgery*. - 2008. – NO. 1. – PP. 7-9.
20. Khamraev A. J. DIAGNOSTICS AND COMPLEX TREATMENT OF SUB AND DECOMPENSATED FORMS OF CHRONIC COLOSTASIS IN CHILDREN // *JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGICAL RESEARCH*. – 2022. – №. SI-3.
21. Aliev M. M., Terebaev B. A., Turaeva N. N. Anorectal malformations in children // *Tashkent–2014 y.–164 p.–2014*. – 2014.
22. Aliyev M. M. et al. Surgical Treatment Of Postoperative Anal Incontinence In Children // *Central Asian Journal of Pediatrics*. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 179-184.
23. Aldamuratovich T. B., Kattaevich A. A., Ogli M. M. M. Analysis of causes of postoperative anal incontinence in children // *European science review*. – 2018. – №. 5-6. – С. 196-199.

Статья поступила в редакцию 11.03.2024; одобрена после рецензирования 21.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 11.03.2024; approved after reviewing 21.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Рахматуллаев Акмал Абадбекович - DSc, доцент заведующий кафедрой Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института, Декан 1-Педиатрического факультета Ташкентского педиатрического медицинского института.

E-mail: akmalrakhmatullaev@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-4408-5723>

Теребаев Билим Алдамуратович - PhD, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института E-mail: bilim77@yandex.ru <https://orcid.org/0000-0002-5409-4327>

Мажидов Темур Хамидович – свободный соискатель кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института, заведующий отделением экстренной хирургии клиники ТашПМИ, Ташкент, Узбекистан. E-mail: temurmajidov@icloud.com <https://orcid.org/0009-0004-2629-6740>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Рахматуллаев А.А.- написание текста; редактирование статьи;

Теребаев Б.А. - сбор и анализ источников литературы, написание текста

Мажидов Т.Х. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Akmal Abadbekovich Rakhmatullaev - DSc, Associate Professor, Head of the Department of Faculty Pediatric Surgery of the Tashkent Pediatric Medical Institute, Dean of the 1st Faculty of Pediatrics of the Tashkent Pediatric Medical Institute. E-mail: akmalrakhmatullaev@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-4408-5723>

Terebaev Bilim Aldamuratovich - PhD, Associate Professor of the Department of Faculty Pediatric Surgery of Tashkent Pediatric Medical Institute E-mail: bilim77@yandex.ru <https://orcid.org/0000-0002-5409-4327>

Temur Khamidovich Mazhidov is a free candidate for the Department of Faculty Pediatric Surgery of the Tashkent Pediatric Medical Institute, Head of the Department of Emergency Surgery at the TashPMI Clinic, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: temurmajidov@icloud.com <https://orcid.org/0009-0004-2629-6740>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Rakhmatullaev A.A. writing the text; editing the article;

Terebaev B.A. collection and analysis of literature sources, writing

Mazhidov T. Kh.— collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000